

УДК 343.156

Короїд Юрій Миколайович –

*ад'юнкт кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології
Юридичного факультету,
Пенітенціарна академія України
ORCID: 0009-0007-5944 2574*

Yurii M. Koroid –

*PhD Student of
the Department of Criminal, Penitentiary Law and Criminology,
Faculty of Law,
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)
ORCID: 0009-0007-5944-2574*

Щодо питання перегляду ухвал слідчих суддів в апеляційному порядку

У статті на основі порівняльного аналізу положень чинного кримінального процесуального законодавства та судової практики досліджено особливості перегляду в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів першої інстанції, які винесені на стадії досудового розслідування. Проаналізовано основні проблемні питання, пов'язані з реалізацією права на апеляційне оскарження таких ухвал та визначено недоліки в процедурі апеляційного перегляду справ даної категорії.

Ключові слова: *слідчий суддя, досудове розслідування, заходи забезпечення кримінального провадження, судова ухвала, повноваження суду, судовий контроль, апеляційна скарга, перегляд ухвал, апеляційна інстанція, апеляційний розгляд, касаційна інстанція.*

Yu.M. Koroid On the Issue of Appealing Investigating Judges Rulings in the Appellate Procedure

Based on a comparative analysis of the provisions of the current criminal procedure legislation and case law, the article examines the peculiarities of appellate review of court rulings of investigating judges of the first instance, which were issued at the pre-trial investigation stage.

With the entry into force of the Criminal Procedure Code of Ukraine in 2012, the functions and tasks of the court to control the observance of the rights and freedoms of the parties to criminal proceedings during the pre-trial investigation were significantly expanded, and for this purpose the institution of the investigating judge was introduced to perform the entire scope of such functions.

The legal nature of the investigative judge's activity consists in performing the function of judicial control over the observance of human rights and freedoms during pre-trial investigation. The purpose of judicial control is to ensure that pre-trial investigation in criminal proceedings is conducted in accordance with the principle of the rule of law.

The right to review cases and appeal of court decisions, including decisions of investigating judges, is one of the fundamental principles of justice in Ukraine.

However, currently, the legal regulation of the procedure for appellate appeal and review of decisions of the investigative judge, particularly in terms of its compliance with international standards of appeal, is imperfect.

The article analyzes the main problematic issues related to the exercise of the right to appeal such decisions and identifies shortcomings in the appellate review procedure for cases of this category.

Keywords: *investigating judge, pre-trial investigation, measures to ensure criminal proceedings, judicial ruling, court powers, judicial control, appeal, review of rulings, appellate instance, appellate review, cassation instance.*

Постановка проблеми. З моменту здобуття Україною незалежності відбувається

складний процес реформування чинного законодавства з метою приведення його у

відповідність до міжнародних норм та стандартів, забезпечення дотримання прав та свобод громадян, імплементації прогресивних норм. Не оминув цей процес і кримінально-процесуальне законодавство, оскільки саме під час здійснення кримінального провадження допускаються суттєві обмеження прав і свобод людини.

У 2012 році набрав чинності Кримінальний процесуальний кодекс України, який містить багато нових положень, що були неприйнятні раніше діючому кримінальному процесуальному законодавству.

Зокрема, було істотно розширено функції та завдання суду щодо контролю за дотриманням прав і свобод сторін кримінального провадження під час досудового розслідування, і з цією метою було запроваджено інститут слідчого судді, покликаною здійснювати весь об'єм таких функцій.

Також, у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі - КПК) знайшло подальшу правову реалізацію і проголошене у міжнародних деклараціях та Конституції України право на апеляційне оскарження рішень слідчих суддів шляхом закріплення гарантії на апеляційне оскарження та перегляд ухвали суду, що стосуються прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому кодексом. Однак, при цьому норми КПК України містять ряд суперечностей та не в повній мірі регулюють ці питання.

Актуальність обраної теми обумовлюється недосконалістю чинного правового регулювання процедури апеляційного оскарження та перегляду ухвал слідчого судді, зокрема в аспекті її відповідності міжнародним стандартам оскарження і перегляду судових рішень, постановлених на стадії досудового розслідування. Встановлюючи обмеження права на апеляційне оскарження, законодавець, в окремих випадках, допускає непропорційність між поставленою метою та вжитими для її досягнення заходами, що призводить, до порушення сутнісного змісту фундаментального права кожного на справедливий суд.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти діяльності судів апеляційної інстанції досліджувались такими науковцями, як В.П. Бойко, С.В. Большакова, В.Г. Гончаренко, І.В.

Гловюк, Ю.М. Грошевий, Ю.П. Ковбаса, Л.Д. Кокорев, Л.М. Лобойко, В.Т. Маляренко, Є.Г. Мартинчик, О.Р. Михайленко, М.М. Міхєєнко, В.В. Назаров, В.Т. Нор, П.П. Пилипчук, М.А. Погорецький, М.М. Полянський, Н.П. Сиза, М.І. Сірий, В.К. Случевський, В.В., А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалова, Ю.О. Хавронюк, В.М. Чебан, В.П. Шибіко, О.Г. Яновська та багатьох інших. Проте, як правило, досліджувались окремі аспекти діяльності слідчих суддів та повноважень суду апеляційної інстанції. Натомість, комплексне дослідження, з урахуванням судової практики, особливостей перегляду ухвал слідчих суддів в апеляційному порядку відсутнє.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на проведення ряд наукових досліджень, існує ряд проблемних питань, що виникають як під час реалізації права на апеляційне оскарження ухвал слідчих суддів першої інстанції так і під час перегляду таких рішень судом апеляційної інстанції, які потребують комплексного дослідження з урахуванням змін чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Правова природа діяльності слідчого судді полягає у виконанні функції судового контролю за дотриманням прав і свобод людини під час досудового розслідування. Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

Сиза Н.П. поділяє повноваження слідчого судді, залежно від змісту і характеру питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції слідчого судді, на п'ять груп: 1) вирішення питань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) вирішення питань про проведення слідчих (розшукових) дій; 3) вирішення питань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 4) розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування; 5) вирішення інших процесуальних питань, що потребують неупередженого розгляду [1, с. 9-10].

Деякі автори повноваження слідчих суддів розділяють за іншими критеріями. Зокрема, Гловюк І.В. вважає, що їх можна класифікувати за предметним критерієм на

наступні групи: - дозвільні повноваження (пов'язані із вирішенням питань про проведення слідчих (розшукових) дій, які обмежують конституційні права особи (ст.116 ч.2, ст.234 ч.2, ст.237 ч.5, ст.240 та ін.); - повноваження із забезпечення законності та обґрунтованості застосування заходів кримінально-процесуального примусу; - повноваження із здійснення судового контролю (у вузькому значенні); - повноваження із забезпечення доказів у кримінальному провадженні; - повноваження, пов'язані із міжнародним співробітництвом; - допоміжні повноваження [2, с.304-305].

В будь-якому випадку, ці повноваження розгалужені і вирішення багатьох процесуальних питань відноситься саме до компетенції слідчих суддів місцевих судів. Слідчий суддя суду першої інстанції, вирішуючи питання, віднесені до його компетенції, приймає рішення у формі ухвал.

Відповідно до п. 8 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення [3].

Законність та обґрунтованість рішень слідчого судді, прийнятих на досудовому розслідуванні, також забезпечена можливістю їх оскарження в апеляційному порядку. Тому, передбачене Главою 26 КПК право на оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування є важливою гарантією забезпечення захисту прав і законних інтересів учасників кримінального провадження та процесуальним інструментом виправлення судової помилки на цьому етапі кримінального провадження.

Для реалізації можливості звернутися до апеляційного суду з апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції необхідна наявність низки передумов, що в правовій доктрині визначаються як попередні умови реалізації права на апеляційне оскарження. Більшість вчених, визначаючи передумови права на апеляційне оскарження, все ж таки уникають дослідження щодо систематизації таких передумов. Зокрема, умовами реалізації права апеляційного оскарження визначаються: а) належність особи до кола суб'єктів, які мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду

першої інстанції; б) належний об'єкт оскарження; в) відсутність пропущення строку на апеляційне оскарження чи відмови у його поновленні. Наприклад, Г. В. Корчевний, досліджуючи зміст права на оскарження судових рішень, у його структурі виділяє строк апеляційного оскарження та коло осіб апеляційного оскарження [4, с. 25].

У правовій доктрині значного поширення набуло твердження, що для реалізації права апеляційного оскарження та виникнення апеляційного провадження, окрім передумов об'єктивного та суб'єктивного характеру, є необхідним і дотримання низки формальних передумов.

Слід зауважити, що в апеляційному порядку можна оскаржити не всі ухвали слідчого судді, а лише ті, які передбачені ст.309 КПК України [5]. Проте є не зрозумілими критерії визначення, які саме ухвали слідчих суддів можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, а які ні. Тим більше, що періодично вносились зміни в законодавстві і перелік ухвал, які можуть оскаржуватися в апеляційному порядку збільшувався.

До того ж мають місце випадки, коли судами вищих інстанцій висловлюється позиція щодо можливості оскарження і деяких ухвал слідчих суддів, які прямо не визначено в ст.309 КПК України.

Характерним є приклад, коли Велика Палата Верховного Суду в постанові від 23 травня 2018 р. (справа № 237/1459/17) зазначила, що оскільки слідчий суддя прийняв рішення, яке не передбачено КПК, суду апеляційної інстанції при вирішенні питання про відкриття апеляційного провадження належало виходити з приписів ст. 9 КПК, яка розкриває принцип законності кримінального провадження та в ч. 6 установлює, що коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу[6]. Суди вищої інстанції зробили висновок, що в апеляційному порядку оскаржуються всі ухвали слідчих суддів, які не передбачені нормами КПК України.

Тобто, можна зробити висновок, що перелік ухвал, які підлягають апеляційному

оскарженню, передбачений у ст.309 КПК України, не є вичерпним.

Така ситуація призводить до правової невизначеності щодо можливості оскарження ухвал слідчих суддів, а в подальшому і скасуванню судових рішень, в тому числі ухвал апеляційних судів про відмову у відкритті апеляційного провадження з причин порушення прав громадян на оскарження судових рішень.

Ряд науковців піддавали критиці положення щодо обмеження апеляційного оскарження та висловлювали позицію, що заборона оскарження судових рішень тягне за собою незаконність усього подальшого провадження [7; с.127].

Загалом з положень ст.309 КПК України можна зробити висновок, що перевірки в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

В певній мірі обмеження права на апеляційне оскарження є виправданим, і воно може бути пов'язане, зокрема, із заборонаю оскарження рішень слідчого судді, які не призводять ні до встановлення обмежень конституційних прав особи, ні до неможливості оскарження вже встановлених правообмежень, та які не перешкоджатимуть здійсненню ефективного досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Однак, існує ряд спірних питань щодо можливості оскарження в апеляційному порядку ухвал, що не входять до переліку, передбаченому ст.309 КПК України.

Так, якщо вести мову про застосування запобіжних заходів, то відповідно до ст.309 КПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені тільки ухвали про застосування, продовження або відмову в цьому таких запобіжних заходів як тримання під вартою, домашній арешт та застава. При цьому, можливість оскарження ухвали про застосування застави була визначена тільки в 2019 році.

Разом з тим, ст.309 КПК України не передбачено право апеляційного оскарження ухвали про зміну вищевказаних запобіжних заходів, незважаючи на те, що ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого

застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування клопотання про зміну запобіжного заходу.

В будь-якому випадку, під час розгляду клопотань про зміну запобіжних заходів вирішуються питання застосування правообмежень в тій же мірі, що і під час їх обрання та продовження, а тому право на апеляційне оскарження ухвал, пов'язаних із зміною запобіжного заходу повинно бути передбачене в законодавстві. Теж саме стосується і можливості оскарження ухвал слідчого судді про скасування запобіжного заходу.

Також, законодавцем не передбачено можливість оскарження ухвал слідчих суддів про застосування таких запобіжних заходів як особисте зобов'язання та порука і це є також дискусійним питанням.

З одного боку надання можливості оскаржувати такі ухвали слідчих суддів призведе до надмірного навантаження на слідчих суддів, оскільки наприклад, згідно судової статистики, слідчими суддями розглянуто в 2022 році 3740 клопотань, а в 2023 році 6765 клопотань про застосування особистого зобов'язання [8].

З іншого боку, навіть такий найлегший запобіжний захід як особисте зобов'язання, передбачає ряд обмежень, визначених ст.194 КПК України, тобто таких, які можуть встановлюватися і при обранні більш суворих запобіжних заходів, наприклад при домашньому арешті.

Що стосується особистої поруки, то у кримінальному процесуальному законі не міститься визначення поняття «поручитель», що безперечно є недоліком, оскільки чітко не передбачено вимог до поручителя, а також відсутні критерії оцінювання, чи заслуговує поручитель на довіру, чи ні. Отже, слідчий, прокурор, слідчий суддя мають керуватися лише власним переконанням, що є достатньо суб'єктивним чинником.

Крім того, при обранні цих запобіжних заходів, слідчими суддями також допускаються порушення законодавства, які не можуть бути усунуті в апеляційному порядку, оскільки їх оскарження не передбачено.

Ряд спірних питань виникає і під час оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що в свою чергу зобов'язує суддів апеляційної інстанції ретельно вивчати мотиви апеляційної скарги.

Так, в апеляційному порядку можна оскаржити не всі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а лише ті, якими дозволено виїмку (вилучення) речей і документів, які мають такі властивості: посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності; інші, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Враховуючи це положення, суд апеляційної інстанції фактично за власним переконанням повинен зробити висновок чи позбавлений можливості апелянт здійснювати свою діяльність внаслідок вилучення речей чи документів. В деяких випадках це призводить до безпідставної відмови у відкритті апеляційного провадження.

Так, постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 11 жовтня 2021 року у справі № 757/31446/20-к (провадження № 51-5334км20) скасовано ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті провадження за апеляцією представника ТОВ, яка вказувала, зокрема, про те, що вилучення печатки цього товариства, протоколів загальних зборів його учасників, заяви про призначення на посаду директора ТОВ унеможливило здійснення діяльності товариства. На думку колегії суддів апеляційний суд дійшов передчасного висновку про відмову у відкритті апеляційного провадження з урахуванням приписів п. 10 ч. 1 ст.309 КПК [9].

В той же час мають місце випадки, коли Верховний Суд погоджувався з позицією апеляційних судів, щодо відсутності підстав для апеляційного оскарження ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки апелянтом не доведено, що вилучення цих документів може перешкоджати господарській діяльності (постанова Другої судової палати ККС ВС від 07 квітня 2020 року у справі № 367/6724/18, ухвала колегії суддів Першої

судової палати ККС ВС від 11 березня 2019 року у справі № 520/12760/18).

Таким чином, подаючи апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, апелянт повинен довести, що внаслідок вилучення документів фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Найбільш характерним прикладом правової невизначеності положень ст.309 КПК України щодо повноважень апеляційного суду є неоднозначна судова практика щодо можливості оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів про скасування арешту майна або про відмову в ньому.

Реєстр судових рішень містить чисельні ухвали суддів апеляційної інстанції, як про відмову у відкритті апеляційного провадження так і про відкриття апеляційного провадження щодо скасування арешту майна. На даний час не має спільної думки з цього питання в касаційній інстанції. Це питання перебуває на розгляді об'єднаної палати ККС ВС і остаточне рішення не прийняте, але, питання скасування арешту також може бути предметом перегляду в апеляційній інстанції, як і питання накладення арешту на майно.

Якщо говорити про можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів щодо заходів забезпечення кримінального провадження, то як зазначалось вище, передбачено оскарження тільки ухвал щодо арешту майна, відсторонення від посади та тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, з незрозумілих причин, не передбачена можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, хоча таке обмеження тягне значні несприятливі наслідки для громадян, в тому числі, пов'язані з тимчасовим вилученням документів.

Загалом, звертає увагу той факт, що в переважній більшості судових рішень касаційної інстанції, якими надається дозвіл на апеляційне оскарження ухвал слідчих суддів, мається посилання на ст.24 КПК України, згідно якої кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Фактично,

враховуючи положення ст.24 КПК України, можна оскаржити в апеляційному порядку будь-яке судове рішення суду першої інстанції.

Саме тому, ст.309 КПК України повинна містити або вичерпний перелік ухвал слідчого судді, якій підлягають апеляційному оскарженню, або необхідно надати право на оскарження всіх рішень слідчих суддів.

Обмеживши сторони права на апеляційне оскарження певних ухвал слідчого судді під час досудового розслідування, законодавець передбачив інший механізм висловлення незгоди із рішеннями слідчого судді.

Частиною 3 ст. 309 КПК передбачено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Дане положення законодавства в певній мірі надає можливість учаснику кримінального провадження захистити свої права вже під час судового розгляду,

Однак ця норма законодавства є неефективною в розрізі захисту прав громадян, оскільки переважна більшість спірних питань, які виникають під час досудового слідства, потребують вирішення, в тому числі судом апеляційної інстанції, саме на цій стадії. Тим більше, що не всі кримінальні провадження закінчуються судовим розглядом. Як наслідок, подача заперечень на ухвали слідчого судді в підготовчому провадженні втрачає сенс через вплив часу та неможливості вчасно відновити права учасників кримінального процесу.

Слід зазначити, що порядок перегляду ухвал слідчих суддів не визначено в окремому розділі. Цей порядок передбачений в Розділі 5 КПК України, який стосується провадження у суді апеляційної інстанції.

Проте, законодавець установив певні особливості апеляційної перевірки ухвал слідчого судді, які зумовлені, насамперед, характером цього виду судового рішення, необхідністю невідкладної перевірки його законності й обґрунтованості.

Особливостями перевірки таких ухвал є: а) спрощений порядок подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду (ч. 1 ст. 395 КПК); б) скорочений строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді - протягом п'яти днів з дня її оголошення; для особи, яка

перебуває під вартою, - з моменту вручення їй копії судового рішення; для особи, без виклику якої постановлено ухвалу слідчого судді та яка її оскаржує, - з дня отримання нею копії судового рішення (частини 2, 3 ст. 395 КПК); в) скорочений строк розгляду апеляції - не пізніше як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 422 КПК).

Оскільки окремо повноваження апеляційного суду щодо ухвал слідчого судді не визначено, то виникає ряд спірних питань щодо процедури перегляду апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів.

Зокрема, чинним законодавством чітко не визначено коло осіб, які мають право звертатися з апеляційними скаргами, не передбачено право судді – доповідача залишати апеляційну скаргу без руху, якщо вона не відповідає вимогам ст.396 КПК України. Як наслідок, апеляційний суд вимушений розглядати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді по суті, навіть якщо вона не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Дана норма законодавства прийнята з метою найшвидшого розгляду справ даної категорії, однак така ситуація ускладнює розгляд справи по суті і, в ряді випадків призводить до неповноти судового розгляду. Особливо з урахуванням скороченого терміну розгляду таких апеляційних скарг.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України окремо не визначена і процедура апеляційного розгляду скарг на ухвали слідчих суддів, тому фактично здійснюючи такий розгляд кожен суддя апеляційного суду може самостійно визначати процедуру судового розгляду, оскільки глава 31 КПК України в більшій мірі стосується апеляційного розгляду скарг на вироки та ухвали суду першої інстанції.

Наприклад, даною главою не визначено, що апеляційний суд повинен вирішити протягом трьох днів питання про відкриття провадження за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді, однак, така ухвала свідчить про початок апеляційного провадження, а тому судді апеляційної інстанції її виносять у справах даної категорії. Не передбачений і строк на підготовку до апеляційного розгляду.

В той же час, відповідно до ч.2 ст.422 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого

судді розглядається не пізніше як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

Тобто, протягом трьох днів апеляційний суд повинен вирішити питання про відкриття провадження за апеляційною скаргою, витребувати справу із суду першої інстанції (а її надходження до суду апеляційної інстанції в ряді випадків з віддалених районів області потребує декілька днів), вивчити матеріали провадження та винести мотивоване судове рішення.

Саме, тому, дуже часто строк апеляційного розгляду скарг на ухвали слідчих суддів не дотримується.

До того ж такий скорочений термін розгляду справ даної категорії, призводить до обмеження прав сторін таких, як подача заперечень на апеляційну скаргу, подача доказів, якими вони обґрунтовують свою позицію, завчасне повідомлення про час і місце судового розгляду тощо.

Відповідно до ч.3 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право лише: 1) залишити ухвалу без змін; 2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Сучасні науковці визнають підставою для скасування або зміни судового рішення сукупність достовірних даних, що вказують на незаконність, необґрунтованість чи невмотивованість судового рішення. До таких належать істотні порушення матеріального або процесуального закону, допущені при розслідуванні або судовому розгляді кримінального провадження і постановленні вироку чи ухвали [10; 852].

Тому, такі норми законодавства суттєво звужують повноваження апеляційного суду щодо ухвал слідчих суддів в порівнянні з переглядом інших рішень судів першої інстанції, що є неприпустимим.

Як наслідок, в окремих випадках апеляційний суд за наслідками розгляду скарг на ухвали слідчих суддів приймають рішення, як не передбачені ч.3 ст.407 КПК України, але які є вірними за своєю суттю.

Так, в тих випадках, коли слідчий суддя суду першої інстанції в ухвалі помилково вказав чи не вірно обрахував наприклад строк тримання під вартою, або розмір застави, то відсутня необхідність в скасуванні цієї ухвали, а тому суд

апеляційної інстанції може її змінити за умови не погіршення становища сторін.

Аналогічна ситуація має місце з прийняттям апеляційним судом рішень про скасування ухвал слідчих суддів і призначення нового розгляду в суді першої інстанції і такі ухвали в ряді ситуацій є вірними за своєю суттю.

Характерні випадки, коли слідчий суддя першої інстанції не проводив розгляд справи по суті (відмовив у відкритті провадження, повернув скаргу тощо) і при розгляді такої справи апеляційний суд фактично виконує повноваження слідчого судді суду першої інстанції та порушує принцип забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Судова практика свідчить про формальність та застарілість положень ч.3 ст.407 КПК України щодо повноважень апеляційних судів у справах даної категорії, які є ширшими, ніж ті, що визначені в законодавстві.

Дискусійним є і положення ч. 4 ст. 424 КПК України, згідно якої ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Тобто, в разі допущення помилки судом апеляційної інстанції, відсутня можливість її виправлення судом касаційної інстанції, а право на касаційне оскарження є однією з основних засад судочинства, на що слушно звертали увагу багато науковців, зокрема В. І. Маринів, який, з одного боку, визнає, що заборона на оскарження рішень слідчого судді в касаційному порядку продиктована вимогою забезпечення оперативності здійснення досудового розслідування, але з іншого боку, порушує ст. 21 КПК, яка у свою чергу гарантує доступ до правосуддя. [11; с. 262].

На даний час, судова практика з цього питання є сталою і ухвали слідчих суддів в касаційному порядку не переглядаються, що є слушним з огляду на завантаження суддів і необхідності вирішення всіх спірних питань під час досудового розслідування в найкоротший термін.

Висновки. Враховуючи викладене можна зробити висновок, що в Кримінальному процесуальному кодексі України вкрай мало

закріплених норм щодо перегляду рішень слідчих суддів в апеляційному порядку, ряд з яких протирічать іншим положенням чинного законодавства.

По перше, поділ ухвал слідчих суддів суду першої інстанції на ті, які підлягають оскарженню і ті, які не підлягають оскарженню, призводить до порушення основоположних принципів кримінального процесу, таких як змагальність сторін, рівність прав учасників кримінального провадження, право на апеляційне оскарження, доступ до правосуддя та інші.

По друге, кримінально-процесуальний кодекс не містить чіткого поділу ухвал, які можуть бути оскаржені, а які ні, і, як наслідок створення неоднакової судової практики та великої кількості скасованих судових рішень.

По третє, недостатньо регламентована процедура реалізації права на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді: однозначно невизначене коло осіб, які мають право подавати

апеляційну скаргу, не передбачені процесуальні наслідки подання апеляційних скарг, які не відповідають встановленим вимогам тощо.

По четверте, чітко не встановлена процедура апеляційного розгляду даної категорії справ, суттєво звужені повноваження суду апеляційної інстанції щодо прийняття рішення за наслідками апеляційного розгляду, що породжує правову невизначеність при перегляді таких рішень.

Як наслідок, складається хибне враження що справи, які перебувають в провадженні слідчих суддів є несуттєві, малозначні, хоча їх розгляд спрямований на забезпечення прав і свобод громадян, захист інтересів держави.

Тому вважаю, Кримінальний процесуальний кодекс України слід доповнити окремим розділом, який би регулював питання розгляду справ слідчими суддями, порядку апеляційного оскарження та апеляційного розгляду скарг на ухвали слідчих суддів з урахуванням судової практики, що склалася.

Список використаних джерел:

1. Сиза Н. П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України. *Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»*. 2012. № 2(6). с. 21.
2. Гловюк І. В. Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді. *Вчені записи Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки»*. Том 26 (65). 2013. № 2-1. (ч.2). С. 303-309.
3. Конституція України від 28 червня 1996р.: станом на 29.11.2013р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення 23.08.2024).
4. Корчевний Г. В. Право на оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. *Судова апеляція*. 2006. № 1 (2). С. 25.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 р. № 3902-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 05.08.2024).
6. Постанова Верховного Суду від 23.05.2018 у справі № 237/1459/17. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/74475877> (дата звернення 07.08.2024).
7. Клепка Д. І. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 211 с.
8. Судова статистика. Звітність щодо стану здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka (дата звернення 12.08.2024).
9. Постанова Верховного Суду від 11 жовтня 2021 року у справі 757/31446/20-к. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100292422> (дата звернення 07.08.2024).
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. Київ, 2012. 1224 с.
11. Маринів В. І. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій. *Право України*. 2013. № 11. С. 259–266.

References:

1. Syza N. P. Povnovazhennia slidchoho suddi shchodo zdiisnennia sudovoho kontroliu u kryminalnomu protsesi Ukrainy. *Chasopys Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriiia "Pravo"*. 2012. № 2(6). s. 21.
2. Hloviuk I. V. Funktsionalna spriamovanist diialnosti slidchoho suddi. *Vcheni zapysy Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.I. Vernadskoho. Seriiia "Iurydychni nauky"*. Tom 26 (65). 2013. № 2-1. (ch.2). S. 303-309.
3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996r.: stanom na 29.11.2013r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text> (data zvernennia 23.08.2024).
4. Korchevnyi H. V. Pravo na oskarzhennia sudovykh rishen v apeliatsiinomu ta kasatsiinomu poriadku. *Sudova apeliatsiia*. 2006. № 1 (2). S. 25.
5. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 3902-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (data zvernennia 05.08.2024).
6. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 23.05.2018 u spravi № 237/1459/17. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/74475877> (data zvernennia 07.08.2024).
7. Klepka D. I. Oskarzhennia rishen, dii chy bezdiialnosti pid chas dosudovoho rozsliduvannia yak okremyi vyd provadzhennia: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2017. 211 s.
8. Sudova statystyka. Zvitnist shchodo stanu zdiisnennia pravosuddia mistsevymy ta apeliatsiinymy sudamy. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka (data zvernennia 12.08.2024).
9. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 11 zhovtnia 2021 roku u spravi 757/31446/20-k. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100292422> (data zvernennia 07.08.2024).
10. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar. Za zahalnoiu redaktsiieiu profesoriv V.H. Honcharenka, V.T. Nora, M.Ye. Shumyla. Kyiv, 2012. 1224 s.
11. Maryniv V. I. Osoblyvosti realizatsii okremykh zasad kryminalnoho provadzhennia u sudakh apeliatsiinoi ta kasatsiinoi instantsii. *Pravo Ukrainy*. 2013. № 11. S. 259–266.